

УДК 338.12.017

Борисюк Руслана Вадимівна

магістр кафедри економіки промисловості

Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса

borisuk93@mail.ru

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЛОДООВОЧЕКОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація. Розглянуто особливості тенденцій розвитку плодоовочеконсервних підприємств України; виділено ключові проблеми плодоовочеконсервних підприємств; виокремлено проблеми збуту і логістики, а також експортної орієнтації.

Ключові слова: виробництво консервів, експортна орієнтація, конкуренція.

Підприємства плодоовочеконсервної галузі України є одними із ключових підприємств харчової промисловості України. За даними Державного комітету статистики України виробництво консервів в Україні у динаміці достатньо динамічно збільшується, але все ж таки воно станом на кінець 2013 року не досягло рівня 1990 року – 2772 млн. умовних банок у 2013 році проти 4386 млн. умовних банок [1]. Обсяги виробництва консервної продукції збільшувалися не рівномірно за всіма видами, а переважно за рахунок соків, овочевих і томатних консервів. У цілому, ринок консервної продукції ще не можна назвати насиченим та сформованим. Про це свідчать постійні зміни в середовищі українських виробників.

Зростання виробництва консервної продукції в Україні призвело до зростання попиту на сировину в середині країни. Конкурентна боротьба призвела до того, що з ринку поступово зникають дрібні консервні заводи і консервні цехи. Вони не змогли налагодити збут своєї продукції через торговельні мережі із значною відстрочкою оплати, розробити досконалу маркетингову політику. Ключові плодоовочеконсервні підприємства України: група компаній "Верес"; ЗАТ "Чумак". ТОВ "Сиверфуд"; консервний завод Univer, ЗАТ "Крафт" та СП "Микаленд", ВАТ Виробниче об'єднання "Одеський консервний завод" (торгова марка "Господарочка"), ТОВ "Ніжинський консервний комбінат" (торгова марка "Ніжин"); ВАТ "Вінницький консервний

завод"; Компанія "Сандора"; ПрАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування", що входить у великий соковий холдинг "Вітмарк - Україна" (торгові марки "Jaffa", "Наш сік", "Просто фрукти", "Джусік").

Особливості розвитку плодоовочеконсервних підприємств на Україні характеризуються наступним: укрупнення підприємств, зникненням дрібних консервних заводів і цехів; виробництво плодоовочевих консервів за останні роки загалом зросло, проте зростання було нестабільним; нестабільність виробництва плодоовочевих консервів пов'язана із високою залежністю підприємств цієї галузі від постачання сировини; скорочення споживання продукції на внутрішньому ринку.

Проблеми із збутом продукції плодоовочеконсервні підприємства вирішують по різному. Так, Ніжинський консервний завод (ТМ Ніжин) знайшов покупців своєї продукції в Таїланді та в ОАЕ. Завод постачає свою продукцію ще в десяток країн — найбільш успішно вона продається в США і країнах Балтії. Інші підприємства, за даними самих підприємств та досліджень фахівців, здійснюють активні спроби реалізувати свою продукцію на ринку Європейського Союзу (ЄС), інших країн СНД, країн близького сходу.

Ринок ЄС є насиченим, структурованим і жорстко регламентованим. Споживчі переваги на цьому ринку достатньо чітко усвідомлені ключовими виробниками і тому спроба зайняти частину ринку, який не росте є дуже важкою, хоча окремі виробники здійснюють заходи щодо прямого виходу на ринок ЄС, на наш погляд, це не є кращим варіантом. Це обумовлено тим, що більшість гравців ринку ЄС при імпорті продукції користуються послугами місцевих посередників, що дозволяє їм не займатися оформленням митних процедур. Ще однією проблемою для поставок української плодоовочеконсервної продукції в ЄС є смакові упередження місцевих споживачів.

На наш погляд, у 2015 році українські виробники плодоовочеконсервної продукції повноцінно вийти на нові зовнішні ринки не зможуть, і експорт на ці ринки буде незначним (згідно розробленої стратегії до 2015 року у науковій

праці [2, с.66-67]). У той же час виробники, які почали поставки в ЄС ще пару років тому і встигли себе зарекомендувати, зможуть істотно наростити поставки. Це буде можливо також за рахунок зменшення поставок плодоовочеконсервної продукції з Росії.

Таким чином, ринок ЄС є також фактично закритим для вітчизняних плодоовочеконсервних підприємств. На діяльність плодоовочеконсервних підприємств впливають нестабільність фінансової системи (коливання курсу національної валюти, інфляційні процеси тощо), погіршення демографічної ситуації в державі, яке проявляється, зокрема, в підвищенні частки громадян пенсійного віку і скороченні працездатного населення.

Список використаних джерел

1. Статистична інформація. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
2. Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року / Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, Е.І. Шелудько, Л.В. Страшинська. – РВПС України НАН України, 2004. – 212 с.

TRENDS OF DEVELOPING UKRAINIAN ENTERPRISES OF FRUIT AND VEGETABLE CANNED PRODUCTION

Abstract. The features of development of Ukrainian enterprises of canned food (fruits and vegetables) are described, the key problems of this developing are highlighted such as the logistic problem and the export orientation problem.

Keywords: production of canned goods, export orientation competition.